

JUAN ALVARO ECHEVERRI

CURRICULUM VITAE – January 2023

Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia, Kilómetro 2 Vía Tarapacá
Leticia, Amazonas, Colombia
+57-8-592-7996, ext. 29822
jaecheverri@unal.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-4627-9559>

EDUCATION

PhD (Anthropology)

New School for Social Research (New York, USA), 1997.

Antropólogo

Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), 1986.

PROFESSIONAL SUMMARY

Academic position

1997- Professor. Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. Currently Full Professor, full time.

Other employments

1993-1997 Field Officer, Gaia Foundation (COAMA Programme in Colombia).

1989-1992 Researcher, Fundación Puerto Rastrojo (Colombia).

Research Group

Leader, Research Group Etnología y Lingüística Amazónicas (Ministry of Science, Colombia):

<https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001915>. Category A1.

Main research/outreach projects and consultancies

- 2022 Expert. Accompaniment to the community construction of a revitalization plan for the Carijona language and culture, Puerto Nare (department of Guaviare). Tropenbos-Colombia, Visión Amazonia.
- 2021 Director. Construcción de prácticas pedagógicas para la transmisión propia de la lengua bora (p̥inemúna) (Construction of pedagogical practices for the local transmission of the Bora language) (outreach project). Universidad Nacional de Colombia.
- 2020-2021 Associate researcher. Strengthening of the knowledge of the rainforest with the culture and languages of the indigenous groups of the Colombian Amazon. Universidad Nacional de Colombia.
- 2019 Director. *Ruakido komeki jiyode iemo iyaziki uiñoga*: Con los cantos se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida (With the chants the heart is healed) (outreach project). Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, Universidad Nacional de Colombia.
- 2018-2019 Associate researcher. Linguistic revitalization through the dancing rituals in the urban context (outreach project). Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, Universidad Nacional de Colombia.

- 2017-2109 Associate researcher. Indigenous Leticia: Tracing territorialities from the borders. Universidad Nacional de Colombia.
- 2015 Principal Investigator. Towards a reconstruction of the Witotoan Linguistic Family: The Nonuya language as missing link. Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo (Colombia).
- 2015 Coordinator. Recuperation of the Nonuya language in the Nonuya community of Peña Roja (outreach project). Universidad Nacional de Colombia.
- 2013-2014 Consultant. Contingency Plan for Isolated Peoples in the Pure River Region. Amazon Conservation Team, Bogotá.
- 2012-2013 Expert. Situation Analysis (SITAN) of indigenous childhood and adolescence in Colombia. UNICEF.
- 2010 Expert. Linguistic data of the isolated peoples of the Pure Region. Amazon Conservation Team, Bogotá.
- 2010 Consultant. Nonuya language. Ministry of Culture, Colombia.
- 2008-2010 Principal investigator. Spatial Notions in the Witoto Language. U. Nacional de Colombia.
- 2006-2009 Regional Coordinator. Rural Development and Grassroots Health based on the use of local resources in four displaced communities in Colombia. Italian Cooperation.
- 2006-2008 Principal investigator. Promissory Oleaginous Species of the Witoto. Colciencias.
- 2005-2009 Associate Researcher. A multimedia documentation of the languages of the People of the Center: DOBES (Documentation of Endangered Languages), Volkswagen Foundation-MPI.
- 2004-2005 Principal Investigator. Domestication and Scientific Validation of the Biological Activity of *Paullinia yoco*. RENACO (Italy).
- 2004 Technical Coordinator. Territorial Education Program in the multicultural context of the Amazon Region. Colciencias (Colombia).
- 2004 Consultant. Baseline for the formulation of action plans for the Orinoquia-Amazonia National Parks. Ministry of the Environment, Colombia.
- 2003-2005 Coordinator. Binational cooperation project “Amazon Trapeze: anthropological, socio-economic and political analysis of a frontier space”. ECOS-Nord: Programme de Coopération et de Partenariat Universitaire Technique et Scientifique France-Amérique Latine.
- 2003 Principal Investigator. Use and management of *Paullinia yoco*. Centro Orientamento Educativo COE (Italy).
- 2003 Expert. Script for the Amazon collection. University Museum, Universidad de Antioquia, Colombia.
- 2001-2003 Coordinator. Muinane Education Program of the Muinane Community of Chukiki (Middle Caquetá). Agence Terre des Hommes (Alemania).
- 2001-2002 Expert. Conceptual bases for the management of national parks and the policy of social participation in conservation. Ministry of the Environment, Colombia.
- 1997-2001 Principal Investigator. Vegetable Salts: Contribution to the knowledge of an ignored resource. Earth Love Fund (UK)-Colciencias (Colombia)-Gaia Foundation (UK)-ICANH (Colombia)-Universidad Nacional de Colombia.
- 1997 Consultant. Non-timber forest products in indigenous territories. International Timber Trade Organization (ITTO).

Scientific associations and editorial committees

- 2019- Editorial Committee Member. *Mundo Amazónico* (Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia).

- 2010-2019 Editor. *Mundo Amazónico* (Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia).
- 2012- Member. Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA). Currently SALSA Webmaster
- 2009-2018 Editorial Committee Member. *Revista Colombiana de Antropología* (Instituto Colombiano de Antropología e Historia).
- 1988- Member. American Anthropological Association (AAA).

Service to the University

- 2016-2018 Director, Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI
- 2012-2014 Professors' Representative in the Campus Board of Directors.
- 2011-2014 Publications Director. Amazonia Campus.
- 2007-2008 Coordinator, Research Line in History and Culture, Master's Program in Amazonian Studies.
- 2003-2004 Director of Graduate Studies, Amazonia Campus.
- 2001-2004 Coordinator, Research Line in History and Culture, Master's Program in Amazonian Studies.
- 2000-2001 Director, Linguistics Program, Amazonia Campus.
- 2000-2001 Professors' Representative in Campus Board of Directors.
- 1999-2000 Director of Research, Amazonia Campus.

AWARDS AND FELLOWSHIPS

- 2020 Alejandro Angel Escobar Award in Environment and Sustainable Development.
- 2015 Friedrich Wilhelm Bessel Research Award, Alexander von Humboldt Foundation, Germany.
- 2005 *Bourse de séjour* Legs Bernard Lelong, CNRS. Paris, France.
- 1998 National Award in Anthropology, Ministry of Culture, Colombia.
- 1997 Frida Wunderlich Memorial Award for an Outstanding Dissertation, New York.
- 1993 National Award in Indian Literature, Colombia.
- 1988-1989 OAS-PRA Fellowship, Organization of American States.
- 1987-1989 Fulbright Fellowship, USA.

LANGUAGES

Native speaker of Spanish. Speaks, reads, and writes in English. Good knowledge of French, Portuguese, and German. Competent in the Minika dialect of Uitoto.

PUBLICATIONS

Forthcoming and in press

- Jiménez, A. D., Cárdenas Carrillo, C. A., Ariza Tello, A., Echeverri, J. A., González, A. D., Gutiérrez, H. R., Matta Camacho, N. E., Rojas Tafur, T. H., Román Tiquidimas, J. D., Venegas Osorio, C. S., & De Vengoechea, C. (forthcoming). Indigenous ecological calendars and seasonal vector-borne diseases in the Colombian Amazon: An intercultural and interdisciplinary approach. *Acta Amazonica*.
- Candre-Kinerai, H., & Echeverri, J. A. (in press). Urue jirode zuitarabe: Conjunción de la sed del corazón. En L. Areiza Serna & I. de la Cruz Hernández (Eds.), *Suma uiai: Pensar Bonito*. Editorial Universidad Industrial de Santander.

- Echeverri, J. A. (in press). “Una aproximación al arte verbal de la Gente de centro (Amazonia colombiana)”. En S. Maluf, E. Diehl y J. V. Nieto (Eds.), *Uma antropologia da práxis: homenagem a Jean Langdon*. Editorial Universidade Federal de Santa Catarina
- Echeverri, J. A. (in press). Leticia indígena: construcción territorial indígena en la ciudad. *Mundo Amazónico*. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/101673>
- Echeverri, J. A., Fagua, D., & Wojtylak, K. I. (forthcoming). The Witotoan language family. In P. Epps & L. Michael (Eds.), *International Handbook of Amazonian languages*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Echeverri, J. A., Román Jitdutjaaño, O., Sánchez de Román, A. & Avirama Pabón, A. M. (forthcoming). “‘Vi las cosas de mis antepasados y me curé’: Violencia y memoria en una colección etnográfica del Museo Británico”. In D. Gómez Correal, S. Romio, y M. A. Tobón Ocampo (Eds.), *Más allá del conflicto armado: Memorias de violencia en Perú y Colombia*. Bogotá: Universidad de Los Andes-CIDER; Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).

Published

- Echeverri, J. A. (2022). *La gente del centro del mundo: Curación de la historia en una sociedad amazónica*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6800358>
- Echeverri, J. A., & Romero, I. V. (2022). “La lengua nonuya: historia y estado actual de su proceso de revitalización.” In L. Zajícová (Ed.), *Lenguas indígenas de América Latina: Contextos, contactos, conflictos*. Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico 51. Madrid: Iberoamericana-Vervuert. <https://www.iberamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=199692>
- Román Jitdutjaaño, O., Sánchez, A., Echeverri, J. A., Avirama Pabón, A. M., Osorio Sunnucks, L., Martínez Milantchi, M., & Esteban Palma, M. F. (2022). Genocide Collections at the British Museum: House of Shadows, Basket of Seeds = Colecciones del genocidio en el Museo Británico: Casa de sombras, cesto de semillas. En L. Osorio Sunnucks & J. Cooper (Eds.), *Mapping a New Museum: Politics and Practice of Latin American Research with the British Museum = Trazando un museo nuevo: Políticas y prácticas de investigación en Latinoamérica con el Museo Británico* (pp. 247–270). Routledge, Taylor & Francis Group. <https://www.routledge.com/Mapping-a-New-Museum-Politics-and-Practice-of-Latin-American-Research-with/Sunnucks-Cooper/p/book/9780367754983>
- Echeverri, J. A. (2021). Documentación y recuperación de la lengua nonuya de la Amazonia colombiana. *Visitas al patio* 15(2): 146-163. <https://doi.org/10.32997/RVP- vol.15-num.2-2021-3684>
- Román-Jitdutjaaño, O., Román, S. & Echeverri, J. A. (2020). *Iairue nagini: Aiñiko uruki nagini, Aiñira uruki nagini = Halógeno-Halófito: Sal de vida*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, Instituto Amazónico de Investigaciones Imani. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77785>
- Echeverri, J. A. (2019). La obra de Thomas Whiffen un siglo después. In T. Whiffen, *O noroeste amazónico: notas de alguns meses que passei entre tribos canibais*, pp. 25-54. Trans. by H. Rocha. Rio Branco: Nepan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780591>
- Agga Calderón ‘Kaziya Buinaima’, L., Wojtylak, K. I., and Echeverri, J.A. (2019). Murui: Naie jiyakino. El lugar de origen. The place of origin. *Revista Lingüística* 15(1, Special issue *Linguas indígenas: Artes da palavra / Indigenous Languages: verbal arts*, edited by Kristine Stenzel and Bruna Franchetto): 50-87. <http://dx.doi.org/10.31513/linguistica.2019.v15n1a25563>
- Moreno, E. (Sika), E. Moreno, V. Gómez, E. Moreno, S. Rodríguez, M. Gómez, E. Moreno, J. Moreno, K. Moreno, B. Moreno, D. Moreno, N. Anibal, G. A. Viasús Quintero, I. V. Romero Cruz & J. A. Echeverri. (2017). Un nuevo capítulo en la recuperación de la lengua nonuya:

- testimonio de una experiencia reciente. *Mundo Amazónico* 8(2): 85-105.
<https://doi.org/10.15446/ma.v8n2.67156>
- Echeverri, J. A. (Ed.). (2016). *Féene fívo játyime iyáachimihai júnije –Territorio primordial de vida de la descendencia del Centro: Memorias del territorio del Pueblo Féeneminaa Gente de Centro*. Ancianos del Pueblo Féeneminaa. Puerto Santander (Amazonas): Comunidad Chukiki, Resguardo Predio Putumayo; Comunidad de Villa Azul, Resguardo nonuya de Villa Azul. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780583>
- Echeverri, J. A. (2016). La conjuración de la Madre: sobre la traducción de un texto de Anastasia Candre. *Diálogo: An interdisciplinary journal published by the Center for Latino Research at DePaul University* 16(1): 47-60. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3780428>
- Echeverri, J. A. (2016). ¿Qué es una comunidad indígena?: identidad y autonomía territorial en dos comunidades de la Gente de Centro. En Gilse Elisa Rodrigues, Michel Justamand, Tharcisio Santiago Cruz (eds.), *Fazendo antropologia no Alto Solimões: diversidade étnica e fronteira*, 83-102. São Paulo: Alexa Cultural. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780595>
- Echeverri, J. A. & Romero Cruz, Isabel Victoria. (2016). Agonía y revitalización de una lengua y un pueblo: los Nonuya del Amazonas. *Forma y Función*, 29(1): 135-156.
<https://doi.org/10.15446/fyf.v29n2.60192>
- Echeverri, J. A. (2015). Cool Tobacco Breath: the uses and meanings of tobacco among the People of the Centre. In A. Russell & E. Rahman (Eds.), *The Master Plant: Tobacco in Lowland South America* (pp. 107-129). London: Bloomsbury Academic Publishing.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3780600>
- Echeverri, J. A. (2015). Substances and persons: on the culinary space of the People of the Centre. *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America* 13(2): 91-103.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3780448>
- Peña-Venegas, C. P., T. J. Stomph, G. Verschoor, J. A. Echeverri, P. C. Struik. (2015). Classification and Use of Natural and Anthropogenic Soils by Indigenous Communities of the Upper Amazon Region of Colombia. *Human Ecology* 43(6): 1-15. <http://dx.doi.org/10.1007/s10745-015-9793-6>
- Rahman, E. & Echeverri, J. A. (2015). Introduction: The Alchemical Person. *Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America* 13(2): 1-10.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3780465>
- Seifart, F. & Echeverri, J. A. (2015). Proto Bora-Muinane. *LIAMES – Línguas Indígenas Americanas* 15(2): 279-311. <https://doi.org/10.20396/liames.v15i2.8642303>
- Echeverri, J. A. (2014). La suerte de Robuchon. In C. Páramo, R. Pineda & C. Steiner (Eds.), *El paraíso del diablo: Roger Casement y el informe del Putumayo un siglo después* (pp. 233-251). Bogotá: Editorial Universidad de los Andes. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780606>
- Echeverri, J. A. (2014). La coca en el Amazonas: una perspectiva botánica, cultural e histórica. En: M. C. Ramírez, C. Torres del Río, A. López Restrepo, A. C. Pérez Benavides, A. M. Bacca Mejía (eds.), *Análisis histórico del narcotráfico en Colombia (VIII Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” 2003)*, 70-108. Bogotá: Museo Nacional de Colombia.
- Echeverri, J. A. (2014). Book review: *Jiaño Nokikuriño – El Verano y la Lluvia: mito de la nación uitoto* (López, Yahuarcani & Yahuarcani, 2014). *Mundo Amazónico* 5, 477-481.
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45822/48350>
- Seifart, F., & Echeverri, J. A. (2014). Evidence for the identification of Carabayo, the language of an uncontacted people of the Colombian Amazon, as belonging to the Tikuna-Yurí linguistic family. *PLoS ONE* 9(4): e94814. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094814>
- Echeverri, J. A. (2013). Canasto de vida y canasto de las tinieblas: memoria indígena del tiempo del caucho. In F. Correa Rubio, J.-P. Chaumeil, & R. Pineda Camacho (Eds.), *El aliento de la memoria: Antropología e historia en la Amazonia* (pp. 471-484). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA); Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780617>

- Echeverri, J. A., & Roman-Jitdutjaaño, O. (2013). Ash salts and bodily affects: Witoto traditional environmental knowledge as sexual education. *Environmental Research Letters*, 8(015034), 13. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/1/015034>
- Nieto, J. C., & Echeverri, J. A. (2013). ‘Si esto fuera una maloca de por allá, pues fuera otra historia’: La comunidad uitoto de Florencia, Caquetá. In J. C. Suárez Alvarez & C. G. Zárate (Eds.), *Un río de saber: Investigaciones desde la Amazonia colombiana* (pp. 159–186). Leticia: Universidad Nacional de Colombia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780625>
- Maia da Costa, L. F., Souza Filho, E. B. de, & Echeverri, J. A. (2013). Percepções de alunos indígenas sobre a aprendizagem matemática escolar e a sociocultural. In Sociedad de Educación Matemática Uruguaya (Ed.), *Actas del VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (CIBEM)* (pp. 3668–3675). Montevideo (Uruguay): Sociedad de Educación Matemática Uruguaya. <http://www.cibem7.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/1143.pdf>
- Echeverri, J. A. (2012). Calor amazónico. In R. D. Flórez (Ed.), *Homérica latina: arte, ciudades, lenguajes y conflictos en América Latina*. Memorias de la Cátedra Marta Traba ‘Homérica Latina’ (pp. 135–140). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780685>
- Echeverri, J. A. (2012). Book review: Ayahuasca Weaving Destinies (Jimmy Weiskopf, Bogotá, 2010). *Revista Colombiana de Antropología*, 48(2), 253–259. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105026884013>
- Echeverri, J. A. (2012). Book review: Por donde hay soplo: Estudios amazónicos en los países andinos (J.P. Chaumeil, O. Espinosa & M. Cornejo, 2012). *Mundo Amazónico*, 3, 294–299. <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/32336/33926>
- Echeverri, J. A. (2011). The Putumayo Indians and the Rubber Boom. *Irish Journal of Anthropology*, 14(2), 13–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780494>
- Echeverri, J. A., & Roman-Jitdutjaaño, O. (2011). Witoto ash salts from the Amazon. *Journal of Ethnopharmacology*, 138(2), 492–502. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2011.09.047>
- Echeverri, J. A., & Pérez Niño, C. (Eds.). (2011). *Amazonia colombiana: imaginarios y realidades. Memorias de la Cátedra Jorge Eliecer Gaitán*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <http://www.bdigital.unal.edu.co/9890/>
- Echeverri, J. A. (2010). To Heal or to Remember: Indian Memory of the Rubber Boom and Roger Casement’s ‘Basket of Life’, *ABEI Journal* (12), 49–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780508>
- Echeverri, J. A. (2010). Percepciones y efectos de cambio climático en grupos indígenas de la Amazonía colombiana. *Folia Amazónica* (Iquitos, Peru), 19(1-2), 85–93. <https://doi.org/10.24841/fa.v19i1-2.344>
- Echeverri, J. A. (2010). El cambio climático como política, naturaleza y sociedad en la Amazonia colombiana. In G. Palacio (Ed.), *Ecología política en la Amazonia: las profusas y difusas redes de la gobernanza* (pp. 145–168). Bogotá: ILSA & Universidad Nacional de Colombia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780697>
- Echeverri, J. A., & Pereira, E. (2010). ‘Mambear coca no es pintarse de verde la boca’: Notas sobre el uso ritual de la coca amazónica. In M. Chaves & L. del Cairo (Eds.), *Perspectivas antropológicas sobre la Amazonía contemporánea* (pp. 565–594). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH & Universidad Javeriana. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780676>
- Echeverri, J. A., & Pérez Niño, C. (Eds.). (2010). *Memorias Primer encuentro amazónico de experiencias de diálogo de saberes*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 162 pp. <http://www.bdigital.unal.edu.co/2157/>
- Robuchon, E. (2010). *En el Putumayo y sus afluentes* (Segunda edición con nuevos materiales y notas), ed. by Juan A. Echeverri. Popayán (Colombia): Biblioteca del Gran Cauca. 198 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780585>

- Román-Jitdutjaaño, O. & Echeverri, J. A. (2010). Mito de la coca: el manejo y sus consecuencias. *Mundo Amazónico* 1:315-326. <https://doi.org/10.5113/ma.1.9408>
- Echeverri, J. A. (Ed.). (2009). *Plantas medicinales de la Gente de hacha*. Bogotá: ACOE-IMANI-Cooperazione italiana. 123 pp. <http://www.bdigital.unal.edu.co/2349/>
- Echeverri, J. A. (2009). Pueblos indígenas y cambio climático: el caso de la Amazonía colombiana. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 38(1), 13–28. <https://doi.org/10.4000/bifea.2774>
- Echeverri, J. A. (2009). Siete fotografías: una mirada obtusa sobre la Casa Arana. In M. Cornejo Chaparro & A. Chirif (Eds.), *Imaginario e Imágenes de la época del caucho: Los sucesos del Putumayo* (pp. 42–57). Lima: CAAAP. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780699>
- Echeverri, J. A. (2008). ¿De chagrera a secretaria?: Balance de algunas acciones en etnoeducación en el Amazonas colombiano. In M. Bertely, J. Gasché, & R. Podestá (Eds.), *Educando en la diversidad: Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües* (pp. 135–166). Quito: Abya-Yala. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780709>
- Echeverri, J. A., & Candre, H. (2008). *Tabaco frío, coca dulce: Palabras del anciano Kinerai de la Tribu Cananguchal para sanar y alegrar el corazón de sus huérfanos= Jirue ñiona riérue jíbina: Jikofo Kinereni éirue jito Kinerai ie jaiéniki komeki zuitaja ie jiyóitaja úai yoina*. Second edition. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. <http://www.bdigital.unal.edu.co/2277/>
- Echeverri, J. A., & Roman-Jitdutjaaño, O. (2008). Diálogo de saberes y meta-saberes del diálogo: una perspectiva amazónica. *Revista Estudios Sociales Comparativos* (Popayán, Colombia), 2(1), 68–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780547>
- Belaunde, L. E., & Echeverri, J. A. (2008). El yoco del cielo es cultivado: perspectivas sobre *Paullinia yoco* en el chamanismo airo-pai (secoya-tucano occidental). *Anthropologica* (Lima, Perú), 26, 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780541>
- Belaunde, L. E., & Echeverri, J. A. (2008). Como un padre que da consejo’: *Paullinia yoco* entre los airo-pai del Perú. In M. Lenaerts & A.M. Spadafora (Eds.), *Pueblos indígenas, plantas y mercados – Amazonía y Gran Chaco* (pp. 103-131). Bucarest: Zeta Books. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780702>
- Echeverri, J. A. (2007). Ordenamiento territorial como pedagogía política: Áreas protegidas y territorios indígenas en la Amazonia oriental (Policy Paper No. 21) (12 pp.). Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung in Colombia FESCOL. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/06459.pdf>
- Echeverri, J. A. (2005). Territory as body and territory as nature: Intercultural dialogue? In A. Surrallés & P. García-Hierro (Eds.), *The Land Within: Indigenous territory and the perception of environment* (pp. 230–247). Copenhagen: IWGIA. <https://www.iwgia.org/en/resources/publications/305-books/2648-the-land-within-indigenous-territory-and-the-perception-of-the-environment.html>
- Echeverri, J. A., & Pereira, E. (2005). “Mambear coca não é pintar a boca de verde”: Notas sobre a origem e o uso ritual da coca amazônica. In B. C. Labate & S. L. Goulart (Eds.), *O Uso ritual das plantas de poder* (pp. 117–185). Campinas: Mercado de Letras. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780680>
- Echeverri, J. A. (2004). Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural? In A. Surrallés & P. García-Hierro (Eds.), *Tierra adentro: Territorio indígena y percepción de entorno* (pp. 259–275). Copenhagen: IWGIA.
- Echeverri, J. A. (Ed.). (2004). ‘*Botando pereza*’: *El yoco entre los secoya del Putumayo*. Leticia: Instituto de Investigaciones Amazónicas IMANI & RE.NA.CO Compagina per le risorsi naturale. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780589>
- Gasché, J., & Echeverri, J. A. (2004). Hacia una sociología de las sociedades bosquesinas. In D. Ochoa & C. Guio (Eds.), *Control social y coordinación: un camino hacia la sostenibilidad amazónica* (pp. 165–181). Bogotá: Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional de

- Colombia, Corpoamazonía, Parques Nacionales de Colombia.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3780789>
- Echeverri, J. A. (2002). Cultura, política y pedagogía en la educación indígena: La etnoeducación en el Amazonas colombiano. *Amazônida. Revista do Programa Pós-Graduação em Educação da Universidade do Amazonas*, 6(1), 25–38.
- Echeverri, J. A. (2002). La naturaleza es bagazo y la humanidad almidón: Visión del medio natural desde los grupos que consumen ambil. *Boletín de Antropología*, 15(32), 13–30.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3780559>
- Echeverri, J. A. (2002). La escritura de las narrativas orales indígenas. In M. Trillos Amaya (Ed.), *Enseñanza de lenguas en contextos multiculturales*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo & Universidad del Atlántico. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780893>
- Echeverri, J. A. (2002). Book review: Les rituels du dialogue: promenades ethnolinguistiques en terres amérindiennes (Monod-Becquelin & Erikson, 2000). *Mana*, 8(2), 209–212.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132002000200012
- Botero, R., & Echeverri, J. A. (2002). ¿Política territorial o territorializar la política? Ensayo metodológico en la Dirección Territorial Orinoquia Amazonia. In Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Ed.), *Política de participación social en la conservación*. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3780843>
- Botero, R., & Echeverri, J. A. (2002). Dos centros de pensamiento para el manejo y conservación del Parque Cahuiarí. In Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Ed.), *Parques con la gente II: Política de participación social en la conservación* (pp. 161–184). Bogotá: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente.
<https://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/611.pdf>
- Román, O., Román, S., López, A., Weniger, B., & Echeverri, J. A. (2002). Vegetable Salt: An ignored resource. In J. Fleurentin, J. M. Pelt, & G. Mazars (Eds.), *Des sources du savoir aux médicaments du futur == From the sources of knowledge to the medicines of the future* (pp. 352–354). Metz (France): IRD Editions.
- Echeverri, J. A., Roman-Jitdutjaaño, O., & Román, S. (2001). La sal de monte: un ensayo de ‘halofitogenografía’ uitoto. In C. E. Franky & C. G. Zárate (Eds.), *Imani mundo. Estudios en la Amazonia colombiana*. Bogotá: Unibiblos.
<http://bdigital.unal.edu.co/3740/2882/lasaldemonte.pdf>
- Echeverri, J. A. (2000). The first love of a young man: salt and sexual education among the Uitoto Indians of Lowland Colombia. In J. Overing & A. Passes (Eds.), *The Anthropology of Love and Anger. The Aesthetic of Conviviality in Native Amazonia* (pp. 33–45). London: Routledge. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780938>
- Echeverri, J. A. (2000). Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena. In J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A. Echeverri (Eds.), *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia* (pp. 173–180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia.
www.bdigital.unal.edu.co/10064/6/9588051851.pdf
- Vieco, J. J., Calvo, C. E. F., & Echeverri, J. A. (Eds.). (2000). *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia.
<http://www.bdigital.unal.edu.co/10064/>
- Cardona, M., Echeverri, J. A. (1997). Elementos para una caracterización de la educación indígena en el Amazonas. En D. Aguirre (ed.), *Cultura, Lenguas, Educación: Memorias*, 199–224. Bogotá: Universidad del Atlántico e Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.
- Cardona, M., & Echeverri, J. A. (1997). Etnoeducación y cultura: elementos para una caracterización de la educación indígena en el departamento del Amazonas. *Boletín de Antropología*, 11(28), 71–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780565>

- Echeverri, J. A. (1996). The Tobacco Spirit's Game: From Oral to Written Expression in the Amazon Basin. In M. Preuss (Ed.), *Beyond Indigenous Voices* (pp. 115–122). Lancaster, CA: Labyrinthos. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780996>
- Candre-Kinerai, H., & Echeverri, J. A. (1996). *Cool Tobacco Sweet Coca: Teachings of an Amazonian Sage from the Colombian Amazon*. London: Themis Books. <http://www.greenbooks.co.uk/Book/44/Cool-Tobacco-Sweet-Coca.html>
- Echeverri, J. A., & Landaburu, J. (1995). Los nonuya del Putumayo y su lengua: Huellas de su historia y circunstancias de un resurgir. In M. Pabón Triana (Ed.), *La recuperación de lenguas nativas como búsqueda de identidad étnica* (pp. 39–60). Bogotá: Universidad de los Andes, CCELA. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3781013>
- Candre-Kinerai, H., & Echeverri, J. A. (1993). *Tabaco frío, coca dulce*. Premio Nacional al Rescate de la Tradición Oral. Bogotá: Colcultura.
- Echeverri, J. A. (1992). Sondeo de fuentes bibliográficas sobre lenguajes del interfluvio Caquetá-Putumayo, Amazonia colombo-peruana. *Amerindia: Revue d'ethnolinguistique amérindienne*, 17, 149–172. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780569>
- Echeverri, J. A. (1987). Las prácticas populares de adivinación. *Boletín de Antropología*, 6(21), 211–235. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780572>

Web archives

- Echeverri, J. A. (Ed.) (2022). *Archivo Digital de las Lenguas Indígenas de la Amazonia*. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82579>
- Echeverri, J. A. (2018). *Base de datos de la lengua Nonuya*. Dataset. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3899512> 10.5281/zenodo.3899512
- Echeverri, J. A. (Ed.) (2014). Lengua nonuya: Estado de la documentación de la lengua y transcripción y traducción de grabaciones de cuatro hablantes de la lengua. Published online in: Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J. A. (eds.), *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center*. Online publication of transcribed and translated Bora, Ocaina, Nonuya, Resígaro, and Witoto audio and video recordings with linguistic and ethnographic annotations and descriptions. Nijmegen: DOBES-MPI. Available at https://corpus1.mpi.nl/qfs1/media-archive/dobes_data/Center/Info/2014.Echeverri.LenguaNonuya.pdf
- Echeverri, J. A., & Pérez Niño, C. (2013). Genealogical dataset of the Tikuna community of Arara. Universidad Nacional de Colombia, Amazonia Campus. *Kinsources.net*. <https://www.kinsources.net/kidarep/dataset-103-tikuna-arara.xhtml>
- Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J. A. (Eds.). (2009). *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center*. Online publication of transcribed and translated Bora, Ocaina, Nonuya, Resígaro, and Witoto audio and video recordings with linguistic and ethnographic annotations and descriptions. In Dobes Archive. Nijmegen: DOBES-MPI. <https://dobes.mpi.nl/projects/center/>

PhD Dissertation

- Echeverri, J. A. (1997). *The People of the Center of the World: A Study in Culture, History, and Orality in the Colombian Amazon*. The Graduate Faculty of Political and Social Science, New School for Social Research, New York. <http://www.bdigital.unal.edu.co/1600/>

Unpublished Professional Reports

- Grupo de danza Kai Komuiya Uai, & Echeverri, J. A. (2019). Memorias del proyecto Ruakido komeki jiyode iemo iyaziki uiñoga: Con las canciones se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida (p. 204). Leticia, Amazonas, Colombia: Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3755151>

- Echeverri, J. A. (2013). Niñez y adolescencia indígena en Colombia: Situación de derechos y respuestas de los garantes. Unpublished Report. Bogotá: UNICEF. 180 pp.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3780727>
- Echeverri, J. A. (2010). Datos lingüísticos sobre los grupos aislados de la región del Puré. Unpublished Report. Bogotá: Amazon Conservation Team.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3847992>
- Echeverri, J. A., Montenegro, O. L., Rivas, M. P. & Muñoz, D. (1992). Informe de correrías por los ríos Putumayo Caraparaná e Igaraparaná. Unpublished report. Bogotá: Fundación Puerto Rastrojo. 278 pp. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780731>

Other non-peer-reviewed texts

- Vivas Hurtado, S. (2020). Enokakuideo y Komuiyarai: la sal de la vida (interview with Juan A. Echeverri). *Revista Universidad de Antioquia* (341): 70-81.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaudea/article/view/344636>
- Echeverri, J. A. (2020). El Imani y la visión del rector Guillermo Páramo. *Notimani* (47): 5-7.
https://issuu.com/dcchicov/docs/notimani_47_final_16
- Echeverri, J. A. (2020). Recordando a Jorge Gasché (1940-2020). *Notimani* (44-45): 20-22.
https://issuu.com/dcchicov/docs/notimani_44_-_45_mayo_-_junio_20201
- Echeverri, J. A. (2019). Casa Hija: Un embrión de otra universidad posible. *Notimani* (42-43): 14-15.
https://issuu.com/notimani/docs/notimani_42_-_43_30_a_os
- Echeverri, J. A. (2016). Entrevista a Juan Alvaro Echeverri. *Revista Planeo* (28: Territorios Indígenas y Planificación, Junio).
- Echeverri, J. A., & Candre, A. (2014). Glosario de plantas, animales y expresiones. *Mundo Amazónico*, 5(1), 127–133.
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45745>
- Echeverri, J. A. (2014). Los indígenas: una población diversa y plurilingüe. En López-Arévalo, H.E., Montenegro, O. L. & Liévano-Latorre, L. F., *ABC de la biodiversidad* (pp. 26-27). Bogotá: Jardín Botánico José Celestino Mutis, Alcaldía Mayor de Bogotá & Universidad Nacional de Colombia.
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/Facultad_de_Ciencias/Publicaciones/Archivos_Libros/Serie_Biblioteca_Jose_Jeronimo_Triana/ABC_de_la_biodiversidad_Lopez-Arevalo_H.F._O._Montenegro_L._F.-Lievano-Latorre2014.pdf
- Echeverri, J. A. (2014). Hasta siempre, Anastasia. *Notimani* (27): 2-4.
https://issuu.com/notimani/docs/notimani_27
- Echeverri, J. A. (2013). La etnografía del Gran Chaco es amazónica. In F. Tola (Ed.), *Gran Chaco: Ontologías, poder y afectividad* (pp. 41–43). Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur.
- Echeverri, J. A. (2013). Pintas y afectos == Tinges and affections. En: Mejía, S., *Color Amazonia*. Bogotá: Mesa Editores. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3781165>
- Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J. A. (2013). People of the Center: Highlights from the documentation of five Amazonian languages: drum communication and elaborate ritual texts. Poster presented at the conference Language Documentation: Past – Present – Future. Volkswagen Foundation, Hannover (Germany). <http://dobes.mpi.nl/posters/screen/americas-center-screen.pdf>
- Torres, H. & Echeverri, J. A. (2012). Labio paladar hendido y salud oral en La chorrera y Tarapacá. *Notimani* (25): 21-22. https://issuu.com/web-unal-amazonia/docs/notimani_33_final
- Echeverri, J. A. (2010). Salty Taste. *Trigger93* 1:16-21. New York.
- Echeverri, J. A. (2009). Testimonio. In Museo Nacional de Colombia (Ed.), *Llegó el Amazonas a Bogotá* (Catálogo de exposición). Bogotá: Museo Nacional de Colombia.

- Echeverri, J. A. (2008). Murió el cacique del Kilómetro 11. *Notimani* (15) :5. <http://issuu.com/web-unal-amazonia/docs/15notisep08>
- Echeverri, J. A. (2005). Notas sobre la alimentación entre los uitoto de la Amazonia colombiana. *Revista Salomón América* 31.
- Echeverri, J. A. & Pereira, E. (2004). Notas sobre el uso ritual de la coca amazónica. *Notimani* (11): 5-6. <http://issuu.com/web-unal-amazonia/docs/11noti-juli04>
- Echeverri, J. A. (2002). Nueva visión de la Amazonia. *Revista Parques con la Gente* 1:26-47.
- Echeverri, J. A., Velasco, A., & Platarrueda, A. (1997). Se hace camino al andar: Un juego para aprender a caminar juntos. *Revista COAMA* (5):19-21. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780716>

Ph.D. Dissertation Committees

- 2022 Dagoberto Lima Azevedo (Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal da Amazônia). PhD thesis: “Pátu, “Ye´ pamasa ná oãu puri = Pátu: Pela memória e conhecimento Tukano”.
- 2022 Gustavo Adolfo Zuluaga (Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina). PhD thesis: “Fios de sonho: a poética dos Múruí do Noroeste Amazônico através do Dijoma Jágai”.
- 2022 Enoc Moises Merino Santi (Museu Nacional, Universidade Federal de Rio de Janeiro). PhD thesis: “Warmipangui Kichwa canelos (Amazonia ecuatoriana): memoria, afectividad, cuerpo y persona”.
- 2021 Fredy Alexis Rivera Ángel (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará). Ph.D. thesis "Manejo de Reserva da biosfera El Tuparro superposta a terras indígenas: transições para uma governança pluriversal, Colômbia".
- 2018 Juan Felipe Guhl Samudio (Doctorado en antropología, Universidad Nacional de Colombia). Ph.D. thesis “Los Meandros de la Salud en la Amazonia Colombiana: Chamanismo, fecundación de los mundos y la intermedialidad entre los Yucuna, Matapí, Letuama y Tanimuka, del río Mirití-Paraná”.
- 2018 Ana Lídia Nascimento (Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, Universidade Federal do Pará). Ph.D. thesis “Ciência e o sagrado na Amazônia. Encontros entre a tradição e modernidade nas práticas de pajelanças e religiões afro-brasileiras”.
- 2017 Sebastião Rocha de Sousa (Programa Sociedade e Cultura na Amazônia, PPGSCA/UFAM). Ph.D. thesis “A identidade indígena Ticuna”.
- 2017 Juana Valentina Nieto (PPGAS, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil). Ph.D. “*Uno de mujer es andariego*: Palavras e circulações de mulheres Uitoto entre a selva e a cidade”.
- 2008 Juan Carlos Peña Márquez (Programa de doctorado em ciencias sociales, Universidade Federal de Campinas, São Paulo, Brasil). Ph.D. thesis “Mitú Vaupés: a participação dos índios na construção do urbano na Amazônia”
- 2005 Edmundo Pereira (PPGAS, Museu Nacional, Universidade Federal de Rio de Janeiro). Ph.D. thesis “*Nimaira uruki yetara uruki*: “esa es mi lucha”: Ritual e política entre os Uitoto-murui, rio Caraparaná, Amazônia colombiana”

Master's and Ph.D. Thesis Supervision

- Since 2021 Paulo Tirso Córdoba Guzmán. Superar la muerte: Reflexiones sobre la violencia en la Amazonía y la imagen del indígena de la región. Doctorado en Estudios Amazónicos.
- Since 2017 Victoria Andrea Lasprilla (Doctorado en estudios amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Ph.D. thesis “Chagras y bailes: el sostenimiento de la territorialidad y la configuración social entre la gente de centro de la Amazonia colombiana”.
- Since 2017 Delio Mendoza (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: “Creación y ordenamiento de la naturaleza desde la cosmovisión de la gente de canangucho (*kinenì*)”
- 2023 Camila Sofía Venegas (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: “Bailar es llorar con alegría: El sistema de bailes del pueblo féenemina’a Gente de Centro (muinane) de la Amazonía Colombiana”.
- 2023 Gabriel Enrique Vargas (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis:
- 2022 Lilia Magdalena González Maestría en ciencias de la educación, Universidad de la Amazonia). Master's thesis “Prácticas de adquisición y transmisión de la Lengua Murui en contexto urbano en el municipio de Florencia, Caquetá”.
- 2022 Diego Andrés Camargo Román (Maestría en gestión y producción cultural y audiovisual, Universidad Jorge Tadeo Lozano). Master's thesis: “*Noinuiko Rafue Ruaki*: Historias y cantos de yadiko para curar el territorio Palabras del abuelo Enokakuiedo”
- 2021 Diana Rosas Riaño (Doctorado en antropología, Universidad Nacional de Colombia). Ph.D. thesis “Ir fuera”: menstruación, yuruparí y movilidad. Experiencias corporales y trayectorias espaciales de mujeres indígenas del Mirití-Paraná”.
- 2021 Abel Antonio Santos (Doctorado en estudios amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Ph.D. thesis “Lengua y educación tikuna en el Trapecio amazónico.”
- 2021 Luis Ernesto González (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: “Manejo, usos y significados, del barbasco del pueblo muinane de la comunidad del Kilometro Siete, municipio de Leticia (Amazonas)”.
- 2019 Camilo Vargas Pardo (Université Paris Sorbonne / Doctorado en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Ph.D. thesis “Poéticas que germinan entre la voz y la letra: Itinerarios de la palabra a partir de las obras de Hugo Jamioy y Anastasia Candre”.
- 2019 Ricardo Mojica (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: “Rituales de la Gente de centro. El caso del ritual del baile de las frutas Yuaki y la construcción del cuerpo como territorio”. Maestría en Estudios Amazónicos, 2019.
- 2019 Armando Camacho (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: “La novela urbana amazónica y los cambios en la representación de los espacios y sujetos de la Amazonía”,
- 2016 Laura T. Areiza Serna (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: “Uiki: Moroma komeki, riaroki komuiya, Diona, Jiibina, Farakatofe nairai yuano. El juego de pelota: Corazón del padre, frutales de vida.

- Memorias entre los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce”. Maestría en Estudios Amazónicos, 2016 (Laureada).
- 2014 Tamara Bonilla (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Usos, prácticas e ideologías socio-culturales de la cacería de dos comunidades tikuna, ubicadas en el sur de la Amazonía colombiana”.
- 2014 Catalina Beltrán (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “En búsqueda del jaguar: Representaciones y Narraciones en el Trapecio Amazónico”.
- 2013 Abel Antonio Santos (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Percepción tikuna de Naane rü Naüne: territorio y cuerpo”.
- 2012 Julio César Nieto (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “La comunidad uitoto de Florencia (Caquetá): una historia de esclavismo, migraciones y desplazamientos”.
- 2012 Ana Paola Perone (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “El uso popular de marañón (*Anacardium occidentale* L. – Franz Eugen Köhler– 1887) en Tabatinga (Amazonas, Brasil) y su potencial como planta cicatrizante”.
- 2011 José Carlos Suarez (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “La edad del desarrollo: señoritas y muchachos en la selva que se acaba”.
- 2011 Luis Enrique Gainette Prates (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Análisis comparativo de la calidad de vida biológica de tres comunidades cabocas de la región del Alto Solimoes, Amazonia brasileira” (codirección: Rui Sergio Sereni Murrieta).
- 2011 Marcilene da Silva Nascimento Calvancante (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Caracterización fonética do português falado na fronteira Tabatinga (Brasil): Uma contribuição para o processo ensino-aprendizagem da língua portuguesa”.
- 2010 Ángela A. Huérfano Belisamon (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Formas de cooperación laboral, parentesco y territorio: estudio de caso resguardo san José Km. 6, Leticia, Amazonas”.
- 2010 Esperanza Medina Arias (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Historia de la conformación del resguardo Nasa Kiwe de Puerto Rico, Caquetá”.
- 2009 Lucelida De Fatima Maia Da Costa (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Los tejidos y las tramas matemáticas. El tejido ticuna como soporte para la enseñanza de las matemáticas” (codirección: Erasmo Borges Souza Filho).
- 2008 Martha Lucia Prado Caicedo (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Valoración del conocimiento tradicional sobre las palmas entre los hombres de negro ‘due’” (codirección: Carlos Rodríguez Fernández).
- 2008 Sheila Liudmila Gendrau Acho (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master’s thesis: “Jowe maestro Antonio: retrato etnográfico de un maestro de ayahuasca shipibo”.

- 2007 Alix Teresa Duarte Lizcano (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: "La Jurisdicción Especial Indígena vista desde un Estudio de las sociedades indígenas de la Amazonia de hoy" (codirección: Germán Federico Grisales).
- 2007 Diana Rosas Riaño (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: "Pulsaciones y estacionalidad del dinero y las mercancías en el Mirití-Paraná" (codirección: Luisa Elvira Belaunde).
- 2006 Juana Valentina Nieto Moreno (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: "Las Mujeres de la Abundancia".
- 2006 Omar Alfonso Bonilla Lopez (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: "Identificación de algunos riesgos ambientales , culturales y sociales asociados a la ocurrencia de EDA/IRA/MALARIA en la comunidad indígena de la Playa Municipio de Leticia- Amazonas, Colombia" (codirección: Martha Cecilia Suárez Mutis).
- 2005 July Salima Cure Valdivieso (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: "Cuidado te mochan la cabeza: Circulación y construcción de un rumor en la frontera amazonica de Colombia, Perú y Brasil".
- 2004 Dany Mahecha Rubio (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: "La formación de *masa goro* 'personas verdaderas' entre los makuna del río Apaporis".
- 2004 Patricia Moncayo (Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia). Master's thesis: "Narraciones autobiográficas de tres curanderos de la Alta Amazonia (frontera Colombia-Brasil-Perú)".